

REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA

REUSE OF RAINWATER

Alber de Oliveira Maciel¹
Arthur Machado Barbosa²
Eduardo Fernando Pacheco Menezes Nunes^{3*}
Aline Rossetto da Luz⁴

^{1, 2, 3, 4}Instituto Federal do Amapá

⁴Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT – Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

* e-mail do autor correspondente: eduardoconta2@outlook.com

RESUMO EXPANDIDO

A reutilização da água da chuva se apresenta como uma estratégia crucial para a gestão hídrica sustentável, especialmente em regiões como o Amapá, onde a disponibilidade de água potável é um desafio. Dados do Sistema de Informação sobre Saneamento (SISAGUA) revelam que 40% da população local depende de fontes alternativas, como poços. A captação de água da chuva tem o potencial de reduzir a demanda sobre esses recursos, especialmente durante os verões longos e secos, que geralmente são exacerbados pela estiagem climática local. A revisão da literatura destaca a relevância da reutilização da água da chuva em contextos como o Amapá. Segundo Junior *et al.* (2020), a implementação de sistemas de captação pode reduzir o consumo de água potável em até 50% nas residências. Outro agravante é que, em áreas ribeirinhas, a água disponível frequentemente apresenta contaminação por poluentes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) enfatiza que o uso da água da chuva contribui para a segurança hídrica e a resiliência diante das mudanças climáticas, um aspecto especialmente relevante nas regiões onde a precipitação é irregular. A urgência de implementar projetos de reutilização de água da chuva no Amapá se torna evidente diante do desperdício significativo de água potável. Esta pesquisa ainda está em andamento, está sendo desenvolvida em três etapas. A primeira, já executada, consiste em investigar a percepção de alunos do ensino médio quanto à temática da reutilização da água da chuva. A segunda etapa, ainda em execução, consiste em entrevistar moradores de áreas periféricas, denominadas localmente como áreas de ponte, a fim de investigar o impacto na vida diária dos moradores em relação à falta de acesso à água limpa e potável. As percepções dos dois grupos investigados nas etapas 1 e 2 serão confrontadas, a fim de verificar similaridades e/ou divergências, uma vez que os grupos entrevistados possuem faixa etária e características socioeconômicas distintas. A terceira etapa será elaborar um minicurso para uso e divulgação on-line, utilizando diferentes ferramentais digitais para aproximar a linguagem e o recurso didático do público jovem, com o objetivo de divulgar e orientar sobre a reutilização da água da chuva, e de abordar formas de intervenções de baixo custo para a melhoria do acesso à água limpa e potável. O material produzido será um meio de conscientizar o público escolar e a comunidade em geral, além de disseminar a educação ambiental entre eles, levando em consideração as questões locais. O objetivo central desta etapa do trabalho é a

investigação do conhecimento e das percepções sobre a temática de reutilização da água. A pesquisa avaliará as opiniões sobre a viabilidade da captação de água da chuva no estado do Amapá, levando em conta fatores sociais, econômicos e ambientais. Também investigará a opinião dos participantes acerca da viabilidade da captação de água da chuva, dos custos e dos benefícios, e as barreiras percebidas quanto à implementação de sistemas de captação como prática sustentável no Amapá, considerando as condições climáticas locais e a atual infraestrutura. A primeira fase da pesquisa foi conduzida por meio de um questionário composto por 6 perguntas objetivas, e foi aplicado em um grupo de estudantes do ensino médio do Instituto Federal do Amapá - IFAP *Campus* Santana, obtendo-se uma amostra de 63 respostas. As perguntas abordaram a origem da água consumida, percepções sobre a captação de água da chuva e barreiras à sua implementação. A análise dos dados foi realizada com métodos estatísticos descritivos, permitindo identificar e avaliar as percepções e opiniões do público participante. A pesquisa indica que a água consumida provém principalmente de poços (56,2%) e do sistema de abastecimento da Concessionária de Saneamento do Amapá - CSA-Equatorial (42,5%). Os resultados revelam que 54,8% dos entrevistados consideram a captação de água da chuva viável, sendo que 26% de todos os entrevistados acreditam que o custo de implementação do sistema é justificado por razões ambientais. Contudo, 21,9% consideram o sistema caro, e 15,1% consideram o custo inicial como um obstáculo. Apenas 12,3% veem o sistema como uma solução econômica a longo prazo. A pesquisa realizada com a população jovem mostrou que 62% consideram a reutilização de água uma solução viável para a escassez hídrica. No entanto, 58% afirmam não ter conhecimento suficiente sobre como instalar sistemas de captação em suas residências. Logo, com a resposta dos questionários, percebe-se um conhecimento muito vago sobre os sistemas, sobre como instalá-los e sobre como funcionariam. Conforme citado acima, 58% afirmam não ter conhecimento o suficiente sobre como instalar sistemas de captação da água da chuva, todavia 54,8% acham viável a captação da água da chuva, mostrando que, mesmo com o pouco conhecimento sobre os sistemas em si, a reutilização é viável, pois aparta-se de maiores desperdícios de água potável em atividades domésticas do cotidiano. Isto também mostra que o público jovem entrevistado é mais absorto em notícias e tecnologias sustentáveis, pois mostrou vago conhecimento sobre tal assunto. A partir dos resultados dos questionários aplicados ao público jovem, fica evidente que são necessárias as ações educativas e a disseminação do conhecimento no tocante à reutilização da água da chuva. Uma vez que a água é um recurso limitado cada vez mais escasso e é uma pauta fundamental nas discussões e ações ambientais. Recentemente, no Brasil, a lei 14.546/ 2023 foi sancionada, a qual estabelece medidas de prevenção a desperdícios e de aproveitamento das águas de chuva e de reuso não potável das águas cinzas. O público entrevistado é a população mais jovem que deve estar preparada para enfrentar e solucionar desafios do cotidiano, como por exemplo, a falta de água limpa e potável. Por outro lado, as questões locais são extremamente preocupantes, principalmente nas áreas periféricas do Amapá, onde é rotina dos moradores a dificuldade de acesso a água limpa e potável. Portanto, ações que promovam o conhecimento sobre a reutilização da água da chuva são de extrema relevância, a fim de preparar a população para situações adversas e minimizar as

dificuldades diárias de moradores periféricos. Sendo assim, as ações futuras deste trabalho são de extrema relevância e podem contribuir não só com a disseminação do conhecimento da reutilização da água da chuva, mas também com o impacto positivo na vida diária de muitas pessoas. As entrevistas com os moradores de áreas de pontes poderão contribuir com informações pontuais e precisas, para que sejam elaboradas estratégias com o objetivo de gerar um impacto positivo e imediato na rotina dessas pessoas quanto a recursos de baixo custo que podem ser implementados para reutilizar a água da chuva. E, por fim, a última ação deste trabalho é a criação de materiais educativos com linguagem adequada e acessível para o público que nele foi investigado. Essa iniciativa poderá contribuir positivamente a curto prazo em seu cotidiano.

Palavras-chave: água; chuva; água da chuva, reutilização; captação de água.

Abstract:

Reusing rainwater is a crucial strategy for sustainable water management, especially in regions like Amapá, where the availability of drinking water is a challenge. Data from the Sanitation Information System (SISAGUA) reveals that 40% of the local population relies on alternative sources, such as wells. Rainwater harvesting has the potential to reduce the pressure on these resources, especially during the dry summers, which have been exacerbated by the drought in Amapá in general. The literature review highlights the relevance of rainwater reuse in contexts such as Amapá. According to research by Junior *et al.* (2020), the implementation of catchment systems can reduce drinking water consumption by up to 50% in households. The World Health Organization (WHO) emphasizes that the use of rainwater contributes to water security and resilience in the face of climate change, an aspect that is especially relevant in regions where rainfall is irregular. The urgency of implementing rainwater reuse projects in Amapá is evident in the significant waste of drinking water. In riverside areas, the water available is often contaminated with pollutants. The central objectives include assessing the feasibility of rainwater harvesting in Amapá, taking into account social, economic and environmental factors. Assessing the feasibility of rainwater harvesting as a sustainable practice in Amapá, taking into account local climatic conditions and available infrastructure. Identify the population's perceptions of the cost and benefits associated with rainwater harvesting. To assess the perceived barriers to the implementation of catchment systems. To explore the availability of water resources in the region, including data on water sources and consumption patterns. The research was conducted using a questionnaire applied to a sample of 63 students from IFAP - Campus Santana. The questions covered the origin of the water consumed, perceptions of rainwater harvesting and barriers to its implementation. The data was analyzed using descriptive statistical methods, allowing for a clear understanding of the population's opinions. The survey of young people showed that 62% consider water reuse to be a viable solution to water scarcity. However, 58% say they don't have enough knowledge about how to install catchment systems in their homes. The results show that 54.8% of respondents consider rainwater harvesting to be viable, and 26% believe that the cost of the system is justified for environmental reasons. However, 21.9% consider the system to be expensive, and 15.1% see the initial cost as an obstacle. Only 12.3% see the system as an economical long-term solution. The survey indicates that the water consumed comes mainly from wells (56.2%) and from the CSA-Equatorial supply system (42.5%). The answers to the questionnaires reveal a very vague knowledge of the systems, how to install them and how they would work. As mentioned, 58% say they don't know enough about how to install rainwater harvesting systems, but 54.8% think it's feasible to harvest rainwater, showing that even with little knowledge about the systems themselves, reuse is

feasible because it cuts down on the waste of drinking water in everyday domestic activities. It also shows that the interviewed young people are absentminded in news and sustainable technology, due to they showed vague knowledge of the subject. Based on the results of the questionnaires applied to young people, it is clear that educational actions and dissemination of knowledge about rainwater reuse are necessary. Since water is a limited resource, it is increasingly scarce and is a fundamental topic in environmental discussions and actions. Recently, in Brazil, law 14.546/2023 was enacted, which establishes measures to avoid waste and use of rainwater and the non-potable reuse of gray water. The audience interviewed is the younger population that must be prepared to face and solve everyday challenges, such as the lack of clean, potable water. On the other hand, local issues are extremely worrying, especially in the peripheral areas of Amapá, where residents have difficulty accessing clean, potable water in their daily lives. Therefore, actions that promote knowledge about rainwater reuse are extremely important to prepare the population for adverse situations and minimize the daily difficulties of peripheral residents. Therefore, future actions in this work are extremely relevant and can contribute not only to the dissemination of knowledge about the reuse of rainwater, but also to impact the daily lives of many people. Interviews with residents of bridge areas can contribute to specific and accurate information to develop strategies that generate a positive and immediate impact on the routine of these people, regarding low-cost resources that can be implemented to reuse rainwater. Finally, the final action of this work is the creation of educational materials with appropriate and accessible language for the public investigated in this work, that can contribute positively in the short term to their daily lives.

Keywords: water; rain, rain water, reutilization; water captation.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 14.546, de 4 de abril de 2023. Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei de Saneamento Básico), para estabelecer medidas de prevenção a desperdícios, de aproveitamento das águas de chuva e de reuso não potável das águas cinzas. Brasília, 4 de abril de 2023. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14546.htm. Acesso em: 29 out. 2024.

JUNIOR, Jailton Muniz Mendes. Et al. Reutilização de água da chuva. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 05, Ed. 06, Vol. 05, pp. 66-90. Junho de 2020. ISSN: 2448-0959. Disponível em acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-civil/reutilizacao-de-agua>. Acesso em: 25 set. 2024

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 20 set. 2024